

**SIXTH INTERNATIONAL CONGRESS FOR
SCIENTIFIC MANAGEMENT**

London. July 15 to 20. 1935.

Ingevolge de uitnodiging van de Redactie van dit blad, geef ik onderstaand een verslag in algemeene trekken van het gebeuren op en om dit zoo belangrijke Congres.

Organisatie van het Congres.

Evenals de vorige congressen (gehouden in Praag, Brussel, Rome, Parijs en Amsterdam), werd dit Zesde Congres gehouden onder de verantwoordelijkheid van het „International Committee for Scientific Management” (voorzitter Prof. *Th. Limperg Jr.*).

Beschermheer van het Congres was H.R.H. *The Prince of Wales*, bijgestaan door den Eersten Minister, den Voorzitter van the Board of Trade, den Minister van Landbouw, den Burgemeester van London, den Voorzitter van the Federation of British Industries, den Voorzitter van the British Association of British Chambers of Commerce.

Voorzitter was *Sir George Beharrell* (President van the Federation of British Industries).

De organisatie en de leiding waren in handen van een Congres-Comité, waarin alle in aanmerking komende organisaties waren vertegenwoordigd als:

The Federation of British Industries, The Association of British Chambers of Commerce, the Institution of Civil Engineers, the Institution of Mechanical Engineers, the Institute of Chartered Accountants, the Society of Incorporated Accountants, the Royal Agricultural Society en vele anderen.

Het Congres werd gehouden in Central Hall, Westminster. In dit gebouw werden naast de Opening- en Closing Session nog verscheidene andere zittingen gehouden, terwijl eenige in vorige alinea genoemde lichamen enkele zalen van hunne gebouwen hadden beschikbaar gesteld voor de overige zittingen.

34 Landen (het Britsche Rijk voor één geteld) werden door 1443 congresleden vertegenwoordigd. Deelnomen werd door docenten in de bedrijfswetenschappen, adviseerende ingenieurs, accountants, vertegenwoordigers van bedrijven van handel, industrie, bankwezen, mijnbouw en verkeer, vertegenwoordigers van vereenigingen en organisaties op bovengenoemd wetenschappelijk en practisch als ook op huishoudelijk gebied (zowel officieel als particulier) en vele anderen.

Naast de Congreshijeenkomsten waarvan de opening geschiedde door den Hertog van Kent en de sluiting door den Prins van Wales gaven Rijksregering en Stadsbestuur door een receptie in Lancasterhouse van den Minister van Arbeid en een receptie van den Lord Mayor in Guildhall, blijk van hun belangstelling, terwijl aan het Congresdiner aanwezig waren twee Ministers en de Mayor of Westminster.

Tijdens de 4 Congresdagen en enkele dagen daarna, was gelegenheid tot bezoeken van verschillende bedrijven, terwijl voor de week na het Congres de inschrijving was opengesteld op resp. 2 trips door Groot Brittannië. Deze trips zouden gemaakt worden per spoor, waarbij in verschillende centra in Engeland en Schotland fabrieken zouden worden bezocht.

Het Congres.

Een groote veelheid van onderwerpen, die op het Congres ter sprake zouden komen en die onderling veelal op zeer verschillend gebied lagen, was verdeeld in 6 groepen. Dit was aanleiding dat het Congres was verdeeld in 6 sections:

Agricultural Section,

Development Section,
Distribution Section.
Domestic Session,
Educational and Training Section,
Manufacturing Section,

Deze sections hielden gelijktijdig hunne zittingen, die men dus naar keuze kon volgen. Alleen Opening- Closing- en twee Plenary sessions werden door alle deelnemers bijgewoond.

De Opening geschiedde door den Hertog van Kent. Zijn openingsrede, waarin de Hertog in zeer hartelijke woorden allen welkom heette, het werk van het Congres zeer bewonderde en tevens de hoop uitsprak dat de besprekingen vele en vrucht dragend mochten zijn, werd voorafgegaan door een eerste woord van *Sir George Beharrell* en gevolgd door een toespraak van Prof. *Th. Limperg Jr.*

In de Plenary Sessions werden behandeld de onderwerpen:

Management problems arising from Government intervention en the simplification of data, the place of statistics and the standardisation of terms.

De sluiting van het Congres geschiedde door den Prins van Wales, eveneens voorafgegaan door een woord van *Sir George Beharrell* en gevolgd door een toespraak van Prof. *Th. Limperg Jr.* De Prins van Wales toonde zeer groote belangstelling in het congresgebeuren en sprak de blijdschap uit, dat zoo vele en verre landen hun vertegenwoordigers hadden gezonden om hier van gedachten te wisselen, hun gegevens te deelen en van elkander te leeren omtrent deze belangrijke onderwerpen. Hij sprak verder de hoop uit, dat ieder vol moed en met veel nieuwe ervaring naar zijn land zou terugkeeren, hen allen een goede thuisreis wenshende.

Iedere bijeenkomst der sections bracht een ander onderwerp ter sprake (een groot onderwerp werd somtijds over twee zittingen verdeeld).

De praeadviezen over de verschillende onderwerpen waren reeds vooraf aan de congresleden toegezonden (aan elk alleen de sections, waarin hij belang stelde). Deze praeadviezen behandelde elk een onderdeel van het in de zitting ter sprake komende onderwerp. (van 4 tot 28 prae-adviezen over één onderwerp. Het totaal aantal praeadviezen bedroeg \pm 180).

De in de verschillende sections behandelde onderwerpen zijn de volgende:

Agricultural Section: 1. Mechanisation on the farm; 2. The use of accounts in farm management; 3. The preparation of produce for the market; 4. Specialised versus mixed farm.

Development Section: 1. What are the correct methods of calculating modern management principles and practices?; 2. The rôle of institutions, trade and other associations and similar bodies.

Distribution Section: 1. Methods of organisation which manufacturers have applied to their distribution systems and including control of distribution processes; 2. Methods applied to distribution problems by wholesalers; 3. Methods applied to distribution problems by retailers; 4. The planning and carrying out of schemes for the sale of products not previously marketed.

Domestic Section: 1. Food planning in the home to ensure satisfactory nutrition with a minimum expenditure of time, money and labour; 2. The development of scientific home management in agricultural areas; 3. The technique of scientific management in the home: (I) What are present methods of investigation? (II) How can improved technique be evolved? (III) What steps should be taken to secure the application of results?; 4. The rôle of organised services outside the home in relation to scientific management in the home.

Educational and Training Section: 1. Preliminary Education; 2. Sources of recruitment and methods of selection; 3. Objects and methods of training and further education; 4. Avoidance of excess and waste of personnel selected and trained for high administrative positions.

Manufacturing Section: 1. Budgetary control, standards and forecasts; 2. Scientific methods applied to works management; 3. Production control to meet changes of product, of design or of process; 4. Production management technique.

Het feit, dat de praeadviezen alle tot een bepaald aantal (± 3000) woorden beperkt waren, maakte dat elke schrijver ongeveer even diep op zijn onderwerp was ingegaan, hetgeen de overzichtelijkheid en de onderlinge vergelijkbaarheid zeer bevorderde. De praeadviseurs ontleenden hoofdzakelijk hun stof aan de praktijk, daarnaast aan enquête, aan wetenschappelijk onderzoek en aan experimenten door toepassing van te onderzoeken methoden in de praktijk, waarbij de uitkomsten onderling vergeleken werden.

De sectie-bijeenkomsten geschieden onder leiding van: President, Rapporteur en Secretaris (voor iedere zitting andere personen). Het was de Rapporteur, die de hoofdrol in de zitting had. Hij gaf in een inleiding (vóór de zitting in 3 talen verkrijgbaar gesteld), naast een overzicht van het behandelde in de papers, dikwijls zijn eigen ervaring weer. Na de inleiding was gelegenheid tot spreken. Opvallend was daarbij dat slechts weinig critiek werd uitgeoefend op de ingezonden praeadviezen, zoodat het debat tussehen sprekers en praeadviseurs zeer beperkt was. In hoofdzaak werd door de sprekers eigen ervaring medegedeeld en deze werd vergeleken met de ervaring in de praeadviezen vermeld. Ook werd er door de praeadviseurs als sprekers commentaar of uitbreiding op het door hun geschrevene gegeven. Tot slot gaf dan de Rapporteur een antwoord in den vorm van een résumé van het besprokene en het constatare van overeenkomst of afwijking daarvan t.o.v. de praeadviezen.

In den aanvang voelde ik deze afwijking van den gang van zaken, zooals men dien op andere congressen gewend is, als een fout en had den indruk dat deze besprekingen wel heel onproductief zouden verlopen. Deze klaecht hoorde ik van vele anderen, ook uit de zittingen, die ik niet meemaakte.

Achteraf gezien is mijn oordeel echter geheel gewijzigd en ik geloof dat deze critiek slechts berustte op mijne en veler anderen vasthoudendheid, die gewend was aan den ouden gang van zaken. Men had, op het Congres komende, niet anders verwacht, dan dat alles weer op de oude wijze zou verlopen. Het was dus een vreemde gewaarwording de praeadviseurs (die ongeveer alle aanwezig waren) niet persoonlijk op het podium te zien en met vuur het door hun geschrevene te zien verdedigen, daarbij opnieuw uiteenzettende, hetgeen door ons reeds in hun paper kon worden gelezen. Ook zag men hier niet de tooneelen van misverstand, die zoo eigen zijn aan dergelijke vergaderingen, waarbij spreker en inleider elkaar niet kunnen of willen begrijpen, een woord verschillend uitleggen, enz., die tot hoofdschudden en schouderophalen aanleiding geven en waaraan meestal om des tijds wille door den voorzittershamer een einde wordt gemaakt. De toehoorders zien dan meestal wel waar de schoen wringt, maar men heeft geen gelegenheid tot spreken, terwijl de sprekers meest langs elkaar heen praten. De stemming was hier geheel anders. De ervaring in de praeadviezen neergeschreven, gaf de sprekers aanleiding tot mededeeling van hun ervaring en tot het stellen van vragen, terwijl door de verder aanwezigen veel werd aangetekend.

Gevolg was dat iedereen zeer geïnteresseerd was in andermans werk en na afloop der zitting de hoofden van be-

langstellenden bij elkaar werden gestoken, lange besprekingen en afspraken voor volgende dagen kwamen tot stand. Ik heb persoonlijk het voorrecht gehad eenige van dergelijke nabesprekingen mee te maken. Op deze besprekingen kwam zeer veel ervaring los, die voor belanghebbende personen dikwijls zeer leerzaam was en hen moed gaf in de door hun ingeslagen richting verder te gaan, omdat nu bij vergelijking bleek, dat beide partijen, zonder van elkaars werk te weten, dezelfde lijn hadden gevonden en tot gelijksoortige resultaten waren gekomen.

Ik kan zonder schroom zeggen, dat dit Congres zeer rijk is geweest aan ervaringsuitwisseling (vooral ook internationaal van de gelijksoortige bedrijven), die ook na het Congres nog lang zal blijven doorwerken. Ook de Post Congress Tour (waarover straks meer) heeft in deze richting zeer veel resultaat gehad.

Bezoeken aan bedrijven in London en Post Congress Tour.

Naast de verschillende mogelijkheden, die werden geboden ter bezichtiging van de stad London en de omgeving, was op de dagen na het Congres nog gelegenheid om naar keuze een der volgende bedrijven te bezichtigen. Deze waren van de Industrial Sections:

1. Air Ducts Ltd. Ventileer-inrichtingen.
2. British tabulating Machine Co., Ltd.
3. Crittall Manufacturing Co., Ltd. Metalen ramen.
4. General Post Office Engineering Research Station. Researchwerk en trainingschool.
5. The Gramophone Co., Ltd.
6. Horlick's Malted Milk Co., Ltd.
7. Powers Samas Accounting Machines, Ltd.
8. Vauxhall Motors, Ltd.
9. A. Wander, Ltd. „Ovaltine”.
10. Wiggins, Teape & Co., (1919), Ltd. Bankbiljetten, effecten, enz.
11. Port of London Authority.
12. General Electric Co., Ltd. Electrische lampen.

Ook voor de Domestic Section en voor de Agricultural Section waren verscheidene bezoeken aan bedrijven uitgeschreven, die ik hier echter niet zal noemen.

De Post Congress Tour, die ik meemaakte duurde vijf dagen. Deze tour door Engeland en Schotland bracht ons in verschillende Britsche bedrijven, die voor hun product of productiesysteem speciaal bekend waren.

Vershillende bedrijven hadden in het programma hun „Management Phase” (hieronder achter het bedrijf vermeld) reeds aangekondigd. De bezoeken stonden dan ook in het teken daarvan. Naast de bezichtiging der fabrieken, werd door een der leidende personen uit het bedrijf omtrent deze onderwerpen een inleiding gehouden (soms zeer diepgaand en met materiaal geïllustreerd), waarbij gelegenheid was tot het stellen van vragen.

Bezoekt werden:

1. R. A. Lister & Co., Ltd., Dursley. Landbouwwerktuigen (Relations between employer and employee).
2. W. D. & H. O. Wills, Bristol. Fabrieken van tabak, sigaren en sigaretten.
3. Dunlop Rubber Co., Ltd. Banden, wielen, rubber- en sportartikelen. (Research and product development).
4. The Austin Motor Co., Ltd., Birmingham, produceert 2000 wagens per week. (Methods of mechanical accounting).
5. Josiah Wedgwood & Sons, Ltd., Stoke. Aardewerk, steen en porcelein (Methods of dealing with new designs).
6. Pilkington Bros., Ltd., St. Helens Liverpool. Glasplaten.

spiegelglas, gedecoreerd- en gewapendglas (hier zag men de gunstige resultaten van de invoering van de 40-urige arbeidsweek).

7. Lever Bros., Ltd., Port Sunlight, Liverpool. Zeepfabriek. (The work of the planning officer).
8. Fredk. Braby & Co., Ltd., Glasgow. Plaatstaal, trappen, muren, vloeren, reservoirs, enz.
9. Rowntree & Co., Ltd., York. Chocolade- en Cacaowerken. Meer dan 5000 werknemers.
10. Montague Burton, Ltd., Leeds. Productie en distributie van heerenkleding, 12.000 man direct, 100.000 indirecte dienst.

De Lord Mayor van Bristol ontving ons in Mansion House, terwijl de Mersey Docks & Harbour Board van Liverpool aan de bezoekers een trip on the River Mersey en een visit to Liverpool Dock Estate aanbod.

Het Congres en ook deze Tour hebben mij en vele anderen sterk het gevoel gegeven van zich thuis voelen. Oorzaak hiervan is wel in de eerste plaats de groote gastvrijheid der Britten, en daarnaast ook niet minder hun groote openhartigheid, eerlijkheid en eenvoud, zoowel zakelijk als privé.

Zoo ging haast geen maaltijd voorbij waarbij de tafelpresident niet begon met „one minute for pray”, terwijl het zelfs een enkele maal voorkwam dat hij de gewoonte handhaafde om hardop in grooten eenvoud een gebed te zeggen.

Ik kan, en ik weet met mij vele anderen, slechts met groote dankbaarheid terugdenken aan dit Congres, waar ons zooveel goeds op het gebied van scientific management en daarnaast op veel ander gebied geboden werd.

M. G. MEY—KONING

BESLECHTE GESCHILLEN

Red. Prof. Mr. CHR. ZEVENBERGEN

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DEN TREKKER EN DEN HOUDER VAN EEN WISSEL

Wie een wissel trekt en aan zijn schuldeiseher afgeeft, zal dat gemeenlijk doen, om op die wijze tot betaling te komen van dien crediteur, aan wien hij b.v. wegens gekochte goederen of wegens geldleening een zeker bedrag schuldig is. Door het trekken van den wissel en het afgeven van dit papier aan zijn schuldeiseher verbindt de trekker zich, om ervoor in te staan, dat het daarin uitgedrukte bedrag aan den aangewezen persoon of diens order (geëndosseerde) door den betrokkene-acceptant op den vervaldag zal worden betaald. De trekker neemt dus niet op zich, om op den vervaldag zelf te betalen, maar om er voor in te staan, dat een ander, de betrokkene, al of niet acceptant, dit zal doen. Hij neemt m.a.w. op zich, wat men pleegt te noemen, een regresverbintenis; hij is geworden regresschuldenaar. Weigert de betrokkene-acceptant om den houder van den wissel op den vervaldag te betalen, dan zal deze zich, na daarvan protest te hebben laten opmaken, tot den trekker kunnen wenden om vergoeding van de wisselsom, de rente en de gemaakte kosten.

* * *

De regresverbintenis van den trekker is een *wissel*verbintenis. Zij heeft, althans in de normale gevallen, haar bron in een

rechtshandeling, die bestaat in het geven en aannemen van den wissel, m.a.w. in een wisselovereenkomst.

Dit beteekent, dat de schuldeiseher uit den wissel tot staving van zijn recht kan volstaan met overlegging van den wissel (zoomede, eventueel, het protest van non-betaling). Beweert de in den wissel genoemde schuldenaar in werkelijkheid niets schuldig te zijn, dan staat het aan hem, daarvan het bewijs te leveren.

Hierin ligt een zeer belangrijk verschil tussehen den wissel als schuldbekentenis, als schriftelijk bewijsstuk, en de gewone civiele schuldbekentenis zonder oorzaakvermelding, de gewone cautio indiscreta. Wie uit zulk een stuk ageert, kan niet volstaan met overlegging ervan ten processe, doch zal van elders het bestaan van zijn recht hebben aan te toonen.

* * *

Wij zeiden in den aanvang van dit opstel, dat het trekken van den wissel in den regel geschiedt, om daardoor tot betaling te komen van een reeds bestaande verbintenis. Wij verwerpen dus — en hiermee stellen wij ons op het ten onzent algemeen aanvaarde standpunt — de opvatting, dat het trekken van een wissel de onderliggende verbintenis, hetzij door schuldvernieuwing, hetzij door in-betaling-geving doet tenietgaan. Het doel der wisseltrekking is normaliter om tot betaling der oude schuld te komen. De oude verbintenis, terzake waarvan het trekken geschiedde, blijft mitsdien naast de door het trekken in het leven geroepen wisselverbintenis voortbestaan. Daarmee is echter niet gezegd, dat zij van de wisselverbintenis totaal geen invloed ondergaat. Integendeel! Zoo kan er al aanstonds op gewezen worden, dat de schuldeiseher door van zijn schuldenaar een wissel aan te nemen terzake der schuld, hem veelal een uitstel van betaling verleent. Is b.v. de wissel betaalbaar gesteld drie maanden na dato en was de schuld, terzake waarvan de wissel werd gegeven, terstond opeisbaar, dan heeft de schuldenaar op die wijze een uitstel van drie maanden verkregen.

En voorts, door den wissel aan te nemen heeft de schuldeiseher zich verbonden om te trachten vóór alles langs wisselrechtelijken weg de schuld te innen, terwijl de schuldenaar (i.e. de trekker) er voor moet instaan, dat de betaling langs dien weg zal plaats hebben. De schuldeiseher moet dus beginnen met van den betrokkene op den vervaldag betaling te vragen. Voldoet deze aan dit verzoek, dan wordt de schuldeiseher bevredigd en is zoowel aan de wisselverbintenis tussehen hem en den trekker als aan de daaraan ten grondslag liggende verbintenis een einde gekomen. Eerst wanneer de betrokkene de betaling heeft geweigerd, zal de schuldeiseher den schuldenaar — trekker van den wissel — kunnen aanspreken naar zijn keus, hetzij uit de wisselverbintenis, hetzij uit de onderliggende verbintenis.

* * *

Tussehen de wisselverbintenis van den trekker en de daaraan ten grondslag liggende verbintenis, die aanleiding was tot het trekken van den wissel, bestaat een nauw verband. De vroeger, ook ten onzent, sterk aangehangen leer van de z.g. abstracte wisselverbintenis, d.i. van de wisselverbintenis, die een zelfstandig bestaan heeft, onafhankelijk is van de onderliggende verbintenis, is sinds geruimen tijd prijsgegeven. Algemeen erkent men, dat de wisselverbintenis in haar bestaan afhankelijk is van het bestaan der onderliggende verhouding. Daaruit volgt, dat zoo dikwijls een schuldenaar wordt aangesproken tot nakoming van zijn wisselverbintenis, hij zich kan beroepen op verweren, aan de daaraan ten grondslag liggende rechtsverhouding ontleend. Zoo kan hij zich b.v. verweren met een beroep op het feit, dat hij de koopschuld, terzake waarvan hij den